

Google
Scholar

O'zboshimchalik jinoyatining tushunchasi, mohiyati va tarixi.

Andijon viloyati adliya boshqarmasi

Soliyev Sardorbek Tursunboy o'g'li

E-mail. soliyevsardorbek97@gmail.com

Annatatsiya: Ushbu ilmiy maqolada nafaqat qadimgi balki, o'rta asrlar hamda zamonaviy davrlarda o'zboshimchalik jinoyatining kelib chiqishi tarixi va tushunchasi yoritib berilgan. Bundan tashqari o'zbekiston respublikasidagi o'zboshimchalik bilan bog'liq jinoiy-huquqiy normalar tahlili qisqacha keltirilgan.

Abstract: This scientific article describes the history and understanding of the origin of arbitrary crime not only in ancient times, but also in the Middle Ages and modern times. In addition, the analysis of criminal legal norms related to arbitrariness in the Republic of Uzbekistan is briefly presented. Qadimgi jamiyatlarda dastlabki huquqiy tizimlar.

Аннотация: В данной научной статье описываются история и понимание происхождения произвольной преступности не только в древности, но и в Средние века, и в новое время. Кроме того, кратко представлен анализ уголовно-правовых норм, касающихся произвола в Республике Узбекистан.

Kalit so'zlar: Hammurapi, Lex Talionis, Proportsional jazolar, Ijtimoiy iyerarxiya, Feodal jamiyatlari, Napoleon kodeksi, Sezare Bekkariya.

Qadimgi jamiyatlarda dastlabki huquqiy tizimlar

Qadimgi sivilizatsiyalarda huquqiy tizimlar ko'pincha odatiy qonunlar va diniy kodekslarga asoslangan edi. Ijtimoiy me'yorlarning buzilishi diniy yoki jamoatchilikka asoslangan sanksiyalar orqali hal qilinadi.

Miloddan avvalgi 1754-yilda boshlangan Hammurapi kodeksi yozma qonunlarning dastlabki ma'lum to'plamlaridan biridir. U qadimgi Mesopotamiyada, xususan Bobilning Bobil shahrida Shoh Hammurapi davrida paydo bo'lgan. Kodeks stelaga yozilgan 282 ta qonundan iborat bo'lib, u jinoyat huquqi, fuqarolik huquqi va oila huquqi kabi ko'plab mavzularni qamrab oladi. Kodeks o'z davrining ijtimoiy normalari va huquqiy tamoyillarini aks ettirgan. Hammurapi kodeksida huquqiy tamoyillar odatda lex talionis, yoki "qasos qonuni" tizimiga asoslangan bu yerda jazolar ko'pincha sodir etilgan huquqbuzarlik bilan mutanosib bo'lgan. Kodeks adolatni o'rnatishga qaratilgan bo'lsa-da, u ijtimoiy iyerarxiya va qasos g'oyasini ham aks ettirdi. Hammurapi kodeksidagi javobgarlik bilan bog'liq ba'zi asosiy jihatlar:

Lex Talionis: "Ko'z uchun ko'z" va "tish uchun tish" tamoyillari kodning Markaziy xususiyati hisoblanadi. Ushbu tamoyil huquqbuzarliklar uchun mutanosib qasos tushunchasini aks ettiradi.

Proporsional Jazolar: Hammurapi kodeksidagi jazolarning og'irligi ko'pincha huquqbuzarlikning tabiati bilan bog'liq edi. Bu jazoning yetkazilgan zararga mos kelishini ta'minlashga urinish, o'zboshimchalik bilan yoki haddan tashqari jazolanish ehtimolini kamaytirdi. Kodeks jinoyiy va fuqarolik ishlarini qamrab olgan. O'g'irlik, tajovuz yohud zino kabi huquqbuzarliklar ko'rib chiqiladi va jazolar belgilanadi. Shuningdek, unga shartnomalar, mulk va oilaviy masalalar bilan bog'liq qoidalar ham kiritilgan.

Adolatsizlik uchun javobgarlik: Kodeks o'zboshimchalik bilan qonunlar yoki adolatsizlik uchun javobgarlikni aniq ko'rib chiqmagan. Biroq, unda sudyalarni adolatsiz qarorlar qabul qilgani uchun javobgarlikka tortadigan qoidalar mavjud edi. Agar sudya ishda xatoga yo'l qo'yganligi aniqlansa, ular adolatli va to'g'ri hukmlarning muhimligini ta'kidlab, jazoga tortilishi ham mumkin edi.

Ijtimoiy Iyerarxiya: Kodeks Bobil jamiyatining ijtimoiy iyerarxiyasini aks ettirdi. Huquqbuzarliklar uchun jazolar jabrlanuvchi va jinoyatchining ijtimoiy mavqeyiga qarab farqlanib, ma'lum darajada tengsizlikni ko'rsatdi. Hammurapi kodeksini uning davri va

madaniy muhiti nuqtai nazaridan talqin qilish muhimdir. Kodeksda aks ettirilgan huquqiy tamoyillar huquqiy tizimlarning tarixiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega edi, lekin ular ham cheklovlarga ega edi va qadimgi Mesopotamiyaning ijtimoiy normalari va qadriyatlari bilan shakllangan. Kodeks qonunlarni adolat tuyg'usini o'rnatishga qaratilgan dastlabki urinishni anglatadi¹⁵.

O'rta asrlar va dastlabki zamonaviy davrlar

Feodal Jamiyatlari: Feodal tizimlar mahalliyashtirilgan huquqiy me'yorlarga ega edi va adolat ko'pincha mahalliy hokimiyat tomonidan boshqarilardi. O'zboshimchalik bilan qilingan harakatlar uchun jazolar odatda mahalliy urf-odatlar doirasida belgilanadi.

Umumiy huquq va fuqarolik huquqi an'alarining yuksalishi: Yevropada umumiy huquq va fuqarolik huquqi an'analari shakllana boshladi. Sud qarorlari orqali ishlab chiqilgan umumiy huquq va yozma kodekslarga asoslangan fuqarolik huquqi, ikkalasi ham o'zboshimchalik harakatlariga qarshi huquqiy tamoyillarni ishlab chiqishga yordam berdi.

Huquqiy kodekslarning paydo bo'lishi: Frantsiyadagi Napoleon kodeksi (1804) kabi turli xil huquqiy kodekslar jazoda qonuniylik va mutanosiblik tamoyillarini ta'kidlab, jinoyat qonunchiligiga tizimli va kompleks yondashuvni ta'minlashga qaratilgan.

Ma'rifat asri zamonaviy davrlarda: Ma'rifatparvar mutafakkir Sezare Bekkariya, ratsionallik, mutanosiblik va o'zboshimchalik bilan jazolashning oldini olishga asoslangan huquqiy islohotlarni qo'llab-quvvatladi. Bekkariyaning ishi Yevropada va undan tashqarida jinoyat huquqi normalarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Inson Huquqlari Deklaratsiyalari: Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi (1948) va undan keyingi xalqaro hujjatlarda shaxslarni o'zboshimchalik bilan muomala

¹⁵ <https://study.com/academy/lesson/history-law-overview-origins.html#:~:text=One%20of%20the%20earliest%20surviving,system%20for%20centuries%20to%20follow.>

qilishdan, shu jumladan o'zboshimchalik bilan hibsga olish va jazodan himoya qilish ta'kidlangan.

Zamonaviy huquqiy kodifikatsiya: Ko'pgina huquqiy tizimlar aniqlik va izchillikni ta'minlash uchun jinoyat qonunlarini kodekslashtirgan. Bunday kodifikatsiya ko'pincha jazolarning mutanosibligini va belgilangan huquqiy printsiplarga asoslanishini ta'minlaydigan, o'zboshimchalik bilan qilingan harakatlarni hal qilish qoidalarini o'z ichiga oladi.

Xalqaro Jinoyat Huquqi: Xalqaro jinoyat huquqidagi o'zgarishlar, shu jumladan xalqaro jinoyat tribunallarini tashkil etish, insoniyatga qarshi jinoyatlar, genotsid va boshqa o'zboshimchalik bilan tavsiflangan boshqa jinoyatlar uchun shaxslarni javobgarlikka tortishga yordam beradi. Huquqiy tizimlar inson huquqlari doirasida tobora ko'proq faoliyat yuritib, shaxslarni o'zboshimchalik bilan muomala qilishdan himoya qilishga va tegishli jarayonni ta'minlashga qaratilgan. Jinoyat huquqi normalarining rivojlanishiga amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar va ijtimoiy o'zgarishlarga moslashish yordam beradi. Huquqiy tizimlar doimiy ravishda adolatning yangi muammolari va istiqbollarni hal qilish uchun rivojlanib boradi¹⁶.

O'zboshimchalik bilan bog'liq bo'lgan jinoyat huquqi normalarining tarixiy rivojlanishi adolat, mutanosiblik va shaxs huquqlarini himoya qilishga qaratilgan keng ijtimoiy tendentsiyalarni aks ettiradi. Ushbu me'yorlarning nozik rivojlanishini tushunish uchun alohida yurisdiksiyalardagi aniq huquqiy kodekslarni va tarixiy kontekstlarni o'rganish muhim.

O'zbekiston jinoyat qonunchiligi muayyan jinoiy-huquqiy normalar doirasida o'zboshimchalik uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi. "O'zboshimchalik" atamasi turli jinoyatlar kontekstida tushunilishi mumkin, ammo bitta muhim toifa shaxslarning huquqlari, qadr-qimmatini yoki mulkiga qarshi huquqbuzarliklar bilan bog'liq.

¹⁶ <https://www.britannica.com/topic/manorial-court>

Quyida O'zbekistondagi o'zboshimchalik bilan bog'liq jinoiy-huquqiy normalar tahlili keltirilgan:

1. Shaxsiy erkinlik va qadr-qimmatga qarshi jinoyatlar:

Jinoyat kodeksining moddalari: O'zbekiston Jinoyat kodeksida shaxsiy erkinlik va qadr-qimmatga qarshi huquqbuzarliklar, shu jumladan o'zboshimchalik deb hisoblanishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlar ko'rib chiqiladigan qoidalar mavjud.

Misol: 139-modda ("tuhmat") va 140-modda ("haqorat") o'zboshimchalik va shaxsning qadr-qimmatiga zarar etkazishi mumkin bo'lgan haqorat va tuhmatni jinoiy javobgarlikka tortadi.

2. Mulkka Qarshi Huquqbuzarliklar:

Jinoyat kodeksining moddalari: ayrim mulkiy jinoyatlar boshqa shaxsning mulkiga yoki iqtisodiy manfaatlariga zarar etkazadigan o'zboshimchalik bilan harakatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Misol: 167-modda ("O'zlashtrish yoki rastrata yo'li bilan talon-tarij qilish") va 169-modda ("o'g'irlik") o'zboshimchalik omil bo'lishi mumkin bo'lgan mulkka qarshi huquqbuzarliklarni hal qiladi.

3. Jamoat tartibi va xavfsizligiga qarshi huquqbuzarliklar:

Jinoyat kodeksining moddalari: jamoat tartibi va xavfsizligini buzadigan harakatlar, shu jumladan tartibsizliklarga olib keladigan o'zboshimchalik bilan qilingan harakatlar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Misol: 277-modda ("bezorilik") jamoat tartibini qo'pol ravishda buzadigan, o'zboshimchalik bilan elementlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan harakatlarga qaratilgan.

4. Adliya boshqaruviga qarshi huquqbuzarliklar:

Jinoyat kodeksining moddalari: Odil sudlovni buzadigan harakatlar, ayniqsa o'zboshimchalik bilan qo'zg'atilgan harakatlar jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.

Misol: 236-modda. Tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish. Tergov qilishga yoki sud ishlarini xal etishga o'zboshimchalik bilan aralashish, ya'ni ishni har tomonlama, to'la va holisona o'rganilishiga to'sqinlik qilish maqsadida surishtiruvchi, tergovchi yoki prokurorga yoxud adolatsiz xukm, xal qiluv qarori, ajrimi yoki qaror chiqarishiga erishish maqsadida sudyaga turli shaklda qonunga hilof ravishda o'zboshimchalik bilan tasir o'tkazish.

5. Inson Huquqlariga Qarshi Huquqbuzarliklar:

Jinoyat kodeksining moddalari: O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish muhimligini tan oladi va bu huquqlarni buzadigan huquqbuzarliklar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Misol: turli xil maqolalarda holatlarga qarab inson huquqlarini buzadigan o'zboshimchalik bilan qilingan harakatlar ko'rib chiqilishi mumkin, masalan, 141-moddalar ("Fuqarolarning teng huquqliligini buzish") yoki 148-moddalar ("Mehnat qilish huquqini buzish").

6. Qasddan jinoyatlar to'g'risida umumiy qoidalar:

Jinoyat kodeksining moddalari: jinoyat kodeksining umumiy qoidalarida qasddan sodir etilgan jinoyatlar ko'rsatilgan va ba'zi harakatlar ularning tabiatiga va asosli asos yo'qligiga qarab o'zboshimchalik bilan hisoblanishi mumkin.

Misol: 16-modda ("Jinoyat uchun javobgarlik va uning asoslari ") jinoyat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxsga nisbatan sud tomonidan hukm qilish, jazo yoki boshqa

huquqiy ta'sir chorasi qo'llanilishida ifodalanadigan jinoyat sodir etishning xuquqiy oqibatidir. Jinoyatlarning qasddan sodir etilganligini ta'kidlaydi va asossiz harakatlar ushbu qoidaga kirishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, har bir ishning o'ziga xos holatlari, shuningdek, sud tizimining huquqiy talqinlari ushbu harakatning o'zboshimchalik deb baholanishi va O'zbekiston jinoyat qonunchiligiga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortilishini aniqlashda hal qiluvchi ro'l o'ynaydi.

Ba'zi huquqiy tizimlarda bezorilik yoki tartibsizlik deb ham ataladigan o'zboshimchalik jinoyati tushunchasi va mohiyati jamoat tartibini buzadigan, shaxslarning huquqlari va qadr-qimmatini buzadigan yoki huquqiy va ijtimoiy normalarga e'tibor bermaydigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Muayyan huquqiy ta'riflar va oqibatlar yurisdiksiyalarda farq qilishi mumkin, ammo jinoyatning umumiy mohiyati izchil bo'lib qolmoqda.

O'zboshimchalik ko'pincha jamoat tinchligi va tartibini buzadigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu shov-shuvli xatti-harakatlar bilan shug'ullanish, jamoat joylarida tartibsizliklarni yaratish yoki boshqalarning xavfsizligi va farovonligiga xavf tug'diradigan tadbirlarda ishtirok etishni o'z ichiga olishi mumkin.

Inson qadr-qimmatiga qarshi huquqbuzarliklar: O'zboshimchalik harakatlari boshqalarni haqorat qilish, ta'qib qilish yoki kamsitish, ularning shaxsiy erkinligi yoki qadr-qimmatini buzishni o'z ichiga olishi mumkin. Bunga maqbul xatti-harakatlar chegarasidan tashqariga chiqadigan og'zaki yoki jismoniy harakatlar kiradi.

Huquqiy normalarning buzilishi: Huquqiy normalar va qoidalarni buzadigan harakatlar bilan shug'ullanish o'zboshimchalikning mohiyatiga hissa qo'shadi. Bu qonuniy buyruqlarga bo'ysunmaslik, jamoat joylarini tartibga soluvchi qoidalarga e'tibor bermaslik yoki adolatni boshqarishga aralashishni o'z ichiga olishi mumkin.

Qasd yoki ehtiyotsizlik: Ko'pgina huquqiy tizimlarda o'zboshimchalik jinoyati jinoyatchidan niyat yoki ehtiyotsizlikni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, shaxs bila turib jamoat tartibini buzishga yoki shaxsiy huquqlarning buzilishiga olib keladigan xatti-harakatlar bilan shug'ullangan.

Jamoat va ijtimoiy ta'sir: O'zboshimchalik ko'pincha nafaqat jabrlanganlarga ta'siri tufayli, balki jamiyat tartibini buzish ehtimoli tufayli ham jinoyat hisoblanadi. Jamoat tartibini va hamjihatlikni saqlash o'zboshimchalik bilan qilingan harakatlarni kriminallashtirishning asosiy jihati hisoblanadi.

Turli shakllar va ko'rinishlar: O'zboshimchalik harakatlari jismoniy zo'ravonlik va mulkiy zarardan tortib, jamoat joylarida og'zaki haqorat va buzg'unchi xatti-harakatlarga qadar turli shakllarda bo'lishi mumkin. Jinoyatning mohiyati ushbu harakatlarning anti-ijtimoiy va asossiz xususiyatidadir.

Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki: o'zboshimchalik bilan bog'liq huquqiy ta'riflar va oqibatlar yurisdiksiyalar orasida sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Ushbu qonunlarning talqini va qo'llanilishi har bir mamlakat yoki mintaqaning o'ziga xos huquqiy bazasiga bog'liq. Mahalliy huquqiy kontekstni tushunish o'zboshimchalik jinoyati tushunchasi va mohiyatini har tomonlama tushunish uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 <https://study.com/academy/lesson/history-law-overview-origins.html#:~:text=One%20of%20the%20earliest%20surviving,system%20for%20centuries%20to%20follow.>
- 2 <https://www.britannica.com/topic/manorial-court>